

ENCLAVES MESÓFILOS COSTEROS DEL CENTRO-NORTE DE CHILE (31°–35° S):

PROPUESTA DE UN MODELO TIPOLOGICO COMPARATIVO Y APLICACIÓN AL CASO DE LA QUEBRADA ESTERO SAN JOSÉ (ALGARROBO)

Del Pozo Donoso, Santiago.
(Ingeniero Forestal)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18878393>

RESUMEN

Los enclaves boscosos mesófilos costeros del centro-norte de Chile (31°–35° S) representan sistemas vegetacionales disyuntos que persisten dentro de una matriz mediterránea o semiárida gracias a subsidios microclimáticos locales, principalmente captación de niebla y amortiguación topográfica. Aunque algunos de estos sistemas han sido clasificados como relictos paleoclimáticos, no existe un marco comparativo estandarizado que permita evaluar de manera replicable nuevos enclaves potenciales.

El presente estudio propone un modelo tipológico jerárquico para la clasificación de enclaves mesófilos costeros, estructurado sobre cinco dimensiones diagnósticas: (1) afinidad florística austral, (2) aislamiento geográfico, (3) persistencia microclimática, (4) evidencia paleoecológica y (5) vulnerabilidad ecológica. Estas variables fueron operacionalizadas mediante una matriz ordinal cuantificada (0–3 por criterio; rango total 0–15), permitiendo distinguir entre ensamblajes secundarios, microrefugios mesófilos, relictos probables y relictos paleoclimáticos demostrados.

La matriz fue aplicada comparativamente a enclaves reconocidos entre la Región de Coquimbo y O'Higgins, y posteriormente al caso de la Quebrada Estero San José (33° S, comuna de Algarrobo). El sitio obtuvo un puntaje total de 10, correspondiente a la categoría de microrefugio mesófilo costero con afinidad templada, caracterizado por co-ocurrencia de taxones australes como *Aextoxicon punctatum* y *Archidasyphyllum excelsum*, alto aislamiento dentro de matriz mediterránea y microclima plausible, pero sin evidencia paleoecológica local.

Se concluye que el enclave presenta relevancia fitogeográfica significativa y constituye un sistema de alta prioridad conservacionista bajo escenarios de aridificación regional, aunque su condición como relicto paleoclimático permanece como hipótesis verificable mediante estudios genéticos y paleoecológicos futuros.

Palabras clave: Bosques relictos, Refugios climáticos, Biogeografía histórica, Chile mediterráneo, Cordillera de la Costa, Vegetación templada, Paleoclima, Microrefugios

ABSTRACT

Coastal mesophilous forest enclaves of north-central Chile (31°–35° S) represent disjunct vegetation systems persisting within Mediterranean or semi-arid climatic matrices due to localized microclimatic buffering, primarily fog interception and topographic moisture retention. Although some of these systems have been classified as paleoclimatic relicts, a standardized comparative framework for evaluating newly identified enclaves remains lacking.

This study proposes a hierarchical typological model for classifying coastal mesophilous enclaves, structured around five diagnostic dimensions: (1) austral floristic affinity, (2) geographic isolation, (3) microclimatic persistence, (4) paleoecological evidence, and (5) ecological vulnerability. These dimensions were operationalized through a quantified ordinal matrix (0–3 per criterion; total range 0–15), allowing differentiation among secondary assemblages, mesophilous microrefugia, probable relicts, and confirmed paleoclimatic relicts.

The matrix was applied comparatively to recognized enclaves between the Coquimbo and O'Higgins Regions and subsequently to the Estero San José ravine (33° S, Algarrobo). The site obtained a total score of 10, corresponding to the category of coastal mesophilous microrefugium with temperate affinity, characterized by co-occurrence of austral-distributed taxa such as *Aextoxicon punctatum* and *Archidasyphyllum excelsum*, strong geographic isolation within a Mediterranean matrix, and plausible microclimatic stability, but lacking direct paleoecological evidence.

We conclude that the enclave represents a biogeographically significant system and a high conservation priority under ongoing regional aridification trends. However, its status as a confirmed Pleistocene relict remains a testable hypothesis pending genetic and paleoecological investigation.

Key words: Coastal Rangué, Climatic Refugia, Temperature vegetation, Mediterranean Chile, Relict forests, Quaternary climate, Microrefugia, Rear-edge populations, Historical biogeography

1.- Introducción

Por estar inserta en un entorno semiárido que domina a la región de Coquimbo, la vegetación existente en el Parque Nacional Fray Jorge es observada como una isla vegetacional, que sobrevive en el tiempo por encontrarse en una zona privilegiada para la cosecha de agua proveniente de la camanchaca, la que es realizada por las estructuras, hojas y ramas de las distintas especies arbóreas y arbustivas. Sorprende aún más el que esta asociación vegetal se encuentre aislada de otras cubiertas boscosas ubicadas típicamente más al sur, a lo largo de la costa chilena. Pero eso no es todo ya que al nivel de especies, el bosque del Parque Nacional Fray Jorge muestra sorprendente similitud con el Bosque Valdiviano del sur de Chile, característica que lo define como un “relicto”, es decir, un remanente de una antigua biota que pobló el territorio chileno en el pasado.

Si bien el Parque Nacional Fray Jorge es quizás el bosque relicto que por las características señaladas más llama la atención, siguiendo por la costa y hacia el sur existen otras localidades con similares características, las que también son bosques relictos que corresponden a remanentes de vegetación húmeda valdiviana que sobrevivieron a la aridez de la zona central desde hace millones de años. Es

posible mencionar al resto de Talinay donde se encuentra el Parque Nacional Fray Jorge, al cerro Santa Inés cercano a Tongoy, la quebrada del Tigre en Zapallar, el santuario de la naturaleza Bosque Las Petras en Quintero, hasta el sector costero del Centro Experimental Forestal de CONAF en Tanumé, comuna de Pichilemu, de la provincia de Cardenal Caro, Región de O'Higgins. Todos estos lugares funcionan como islas de bosque templado-lluvioso inmersas en un entorno semiárido, sostenidas por la neblina costera (camanchaca o baguada costera) en cumbres de alta elevación o por afloramiento de la napa freática.

En la actualidad se ha arribado a la convicción de que las “islas” de vegetación en las cimas de cerros costeros de Chile, que son denominados como bosques relictos, corresponderían a remanentes de poblaciones que durante las eras glaciales del Pleistoceno ocuparon altitudes menores que las actuales. Persiste la interrogante biogeográfica respecto a la eventual existencia de enclaves intermedios no caracterizados sistemáticamente. Entonces, en sectores similares a los descritos, ubicados entre Zapallar y Pichilemu, entre la quebrada del Tigre y Tanumé, habría presencia de vegetación similar a la del Bosque Valdiviano del sur de Chile y, con esa característica, pudieran ser reconocidos también como bosques relictos.

A pesar de la existencia de estudios sobre bosques relictos costeros en Chile central y norte, no se dispone de un marco tipológico operacional estandarizado que permita evaluar sistemáticamente enclaves intermedios o recientemente identificados. Esta ausencia dificulta distinguir entre relictos paleoclimáticos demostrados, microrefugios (Rull, 2009; Selwood y Zimmer, 2020) contemporáneos y ensamblajes secundarios. El presente estudio aborda esta brecha metodológica mediante la construcción de una matriz comparativa cuantificada aplicada al caso de la Quebrada Estero San José.

Hipótesis

H1. El enclave presenta afinidad florística austral estructuralmente significativa.

H2. El sitio exhibe condiciones microclimáticas compatibles con microrefugio costero.

H3. Bajo una matriz comparativa estandarizada, el sitio se ubica dentro de la categoría de microrefugio mesófilo costero.

Objetivo general

Evaluar la posición tipológica del enclave Quebrada Estero San José mediante aplicación de una matriz comparativa cuantificada.

Objetivos específicos

- Construir modelo tipológico jerárquico.
- Operacionalizar criterios diagnósticos.
- Aplicar matriz a enclaves reconocidos.
- Determinar categoría del caso de estudio.

2. Marco conceptual y tipología operativa

2.1 Relicto biológico

En ecología histórica y biogeografía, un “relicto biológico” corresponde a una especie o comunidad cuya distribución actual representa un remanente espacialmente restringido de una distribución pretérita mucho más amplia. Esta contracción puede estar asociada a cambios climáticos cuaternarios, transformaciones tectónicas, aridificación progresiva o presión antrópica (Habel & Assmann, 2010; Hampe & Petit, 2005).

Aplicado a formaciones vegetales, un “relicto biológico” es un fragmento persistente de una matriz forestal antigua que ha sido fragmentada o desplazada por cambios ambientales de gran escala. Su valor científico radica en que funcionan como “archivos ecológicos vivos”, conservando linajes, estructuras y ensamblajes florísticos que reflejan condiciones paleoclimáticas anteriores.

2.2 Refugios y microrefugios climáticos

Los microrefugios son espacios topográficos donde la estabilidad climática local amortigua variaciones regionales, permitiendo persistencia de taxones sensibles.

Desde una perspectiva filogeográfica, muchos bosques relictos coinciden con “refugios climáticos” (“refugia”) que permitieron la supervivencia de taxones mesófilos durante periodos adversos (Keppel et al., 2012; Médail & Diadema, 2009). Estos sistemas no sólo preservan biodiversidad, sino también historia evolutiva.

La categoría “ensamblaje mesófilo secundario” se propone aquí como construcción operacional para distinguir fragmentos sin evidencia de continuidad histórica. Subyace la idea de que en largos períodos de tiempo los parches de vegetación aumentan su tamaño en períodos con clima favorable y disminuye su superficie en épocas más secas, generando así la coexistencia de bosques que en algunos momentos se superponen entre si o sobre superficies que en algún momento ocuparon.

2.3 Tipología de enclaves boscosos costeros

Se distinguen tres categorías:

- Relicto paleoclimático demostrado. Con evidencia paleoecológica o genética directa.
- Microrefugio mesófilo contemporáneo. Afinidad templada sostenida por condiciones actuales.
- Ensamblaje mesófilo secundario. Fragmentos recientes o reconfigurados.

2.4 Propuesta tipológica del presente estudio

Sobre la base de la literatura revisada, se propone una tipología jerárquica operacional que distingue cuatro categorías:

- ensamblaje mesófilo secundario
- microrefugio mesófilo costero
- relicto probable
- relicto paleoclimático demostrado.

Esta tipología se vincula a un sistema de puntuación ordinal cuantificada presentado en la sección metodológica.

Figura 1: Modelo tipológico jerárquico propuesto para la clasificación de enclaves mesófilos costeros del centro - norte de Chile.

Nota: Elaboración propia

3. Contexto ecológico y biogeográfico

3.1 Origen histórico: dinámica climática y refugios

A escala planetaria, la génesis de bosques relictos se vincula principalmente a:

a) Glaciaciones cuaternarias

Durante los máximos glaciares, amplias regiones templadas y boreales quedaron cubiertas por hielo o sometidas a climas periglaciares. Las especies forestales se replegaron hacia “refugios meridionales o microrefugios topográficos”, desde donde recolonizaron parcialmente el territorio tras el retroceso glaciario (Bennett & Provan, 2008; Svenning et al., 2015). No obstante, en numerosos casos la recolonización fue incompleta, generando núcleos relictos aislados.

b) Procesos de aridificación

En regiones subtropicales y mediterráneas, la aridificación progresiva del Neógeno y Cuaternario fragmentó antiguos bosques húmedos en parches aislados con microclimas favorables (Médail & Quézel, 1999). Ejemplos emblemáticos de lo señalado corresponden a:

b.1. Laurisilva macaronésica de las Islas Canarias. La laurisilva constituye un relictos del bosque subtropical húmedo del Terciario que cubría amplias zonas del sur de Europa y norte de África. Su persistencia en Canarias, Madeira y Azores se explica por la influencia oceánica y la captación horizontal de humedad por nieblas orográficas. Las especies estructuralmente dominantes son: *Laurus novocanariensis*, *Ocotea foetens* y *Persea indica*. Estudios paleobotánicos (Médail & Diadema, 2009) demuestran que estos bosques representan linajes preglaciares desaparecidos del continente europeo tras las oscilaciones climáticas del Pleistoceno.

b.2. Bosques mesófilos relictos del este de Norteamérica de los Montes Apalaches. Los “cove forests” de los Apalaches representan remanentes de bosques templados húmedos que durante el Mioceno y Plioceno tuvieron mayor continuidad intercontinental (Svenning et al., 2015). Las especies dominantes de este tipo de vegetación son: *Tsuga canadensis*, *Liriodendron tulipifera*, *Magnolia acuminata*. Análisis filogeográficos muestran divergencias genéticas asociadas a refugios glaciares múltiples (Bennett & Provan, 2008).

b.3. Bosques templados lluviosos valdivianos de la Selva Valdiviana. En el sur de Sudamérica, la Selva Valdiviana constituye un relictos gondwánico de bosques templados húmedos que en el pasado tuvieron conexiones con Australasia y la Antártida (Villagrán & Hinojosa, 1997). Las especies estructurales clave son: *Nothofagus dombeyi*, *Fitzroya cupressoides* y *Drimys winteri*. Registros palinológicos indican continuidad desde el Paleógeno, con contracciones sucesivas durante ciclos glaciales.

Los ejemplos internacionales revisados evidencian que la persistencia de enclaves mesófilos en matrices climáticamente adversas constituye un fenómeno biogeográfico recurrente a escala global. En el contexto chileno, los enclaves costeros entre 31° y 35° S pueden interpretarse como expresiones locales de este patrón general.

4. Características ecológicas diagnósticas

4.1. Descripción de cada una de las características

4.1.1. Vestigio de una vegetación más extensa

Los análisis palinológicos, microfósiles y modelamiento paleoclimático permiten reconstruir distribuciones pasadas. Hampe & Petit (2005) demostraron que muchas especies arbóreas europeas sobrevivieron en refugios meridionales durante el Último Máximo Glacial, lo que explica disyunciones actuales. A su vez, la composición florística de un bosque relictos suele incluir: a) Taxones mesófilos fuera de su rango climático óptimo actual, b) Linajes filogenéticamente antiguos y c) Baja representación de especies pioneras generalistas.

4.1.2. Aislamiento geográfico y divergencia genética

El aislamiento favorece procesos de diferenciación genética y especiación alopátrica (geográfica). Habel & Assmann (2010) subrayan que los relictos funcionan como “islas continentales”, mostrando patrones similares a biogeografía insular. Consecuencias frecuentes de lo señalado corresponden a: Endemismos locales, estructura genética altamente subdividida y baja conectividad ecológica.

4.1.3 Persistencia mediante microclimas

Keppel et al. (2012) introducen el concepto de “microrefugia climática”, que son espacios topográficos donde la amortiguación microclimática permite la persistencia de especies sensibles. Los factores determinantes corresponden a: Inversión térmica en quebradas, captación de niebla, exposición norte/sur diferenciada y suelos profundos con alta retención hídrica. Estos elementos explican la permanencia de especies higrofitas en matrices regionales más secas.

4.1.4 Afinidad florística interregional

Los bosques relictos muestran similitudes florísticas con regiones biogeográficas distantes que comparten historia evolutiva común. Estudios de similitud beta y análisis filogenéticos revelan conexiones transcontinentales (ej. afinidades Gondwánicas en el hemisferio sur). Evidencia palinológica regional sugiere desplazamientos altitudinales y latitudinales de vegetación mesófila bajo condiciones más frías y húmedas durante el Último Máximo Glacial.

4.1.5 Vulnerabilidad ecológica

Su reducida extensión y especialización ecológica los hace altamente vulnerables a: Cambio climático acelerado (desacople entre microclima y macroclima), incendios de mayor intensidad, especies invasoras y fragmentación antrópica. Hampe & Petit (2005) enfatizan que los relictos son prioritarios para conservación porque concentran diversidad genética histórica crítica para la resiliencia futura.

Tabla 1

Resumen sintético de las cinco dimensiones

N.º	Características ecológicas diagnósticas
1	Vestigio de una vegetación más extensa
2	Aislamiento geográfico y divergencia genética
3	Afinidad florística interregional
4	Persistencia mediante microclimas
5	Vulnerabilidad ecológica

Es preciso señalar que con relación a las características ecológicas señaladas la franja costera centro-norte de Chile se caracteriza por:

- Gradiente decreciente de precipitaciones hacia el norte.
- Influencia termorreguladora de la Corriente de Humboldt.
- Captación horizontal de humedad mediante camanchaca o baguada costera.
- Alta variabilidad interanual asociada a ENSO.
- Tendencia reciente de aridificación documentada en Chile central.

Las características descritas no deben entenderse únicamente como rasgos cualitativos, sino como dimensiones susceptibles de operacionalización mediante indicadores comparables, tal como se formaliza en la matriz cuantificada aplicada en este estudio.

5. Descripción de los bosques relictos de la zona norte y central de Chile

5.1. Parque Nacional Bosque Fray Jorge (IV Región de Coquimbo)

- Contexto climático: El principal factor ecológico a destacar radica en que la vegetación relictas persiste gracias al microclima húmedo producido por condensación de neblina costera, que aporta más humedad disponible que la lluvia anual del área (≈ 85 mm). (Gajardo, 1994 Villagrán, 2020).
- Composición florística dominante: La vegetación dominante en las cimas y laderas expuestas a la camanchaca (neblina costera), el bosque relictas, está dominado por especies típicas del bosque húmedo templado del sur de Chile, como: olivillo (*Aextoxicon punctatum*), canelo (*Drimys winteri*), arrayán (*Luma apiculata*), petrillo (*Myrceugenia correifolia*), helechos como *Blechnum hastatum* y enredaderas como *Sarmienta scandens* y *Mitraria coccinea* (Squeo et al., 2004).
- Evidencia paleoecológica: Las “islas” de vegetación en las cimas de cerros costeros de Chile, como es el caso de Fray Jorge, corresponderían a remanentes de poblaciones que ocuparon altitudes menores que las actuales durante las eras glaciales del Pleistoceno. (Villagrán et al., 2004)
- Estado tipológico: La estructura y el mosaico de vegetación dominado por el olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y la petrilla (*Myrceugenia correifolia*), tienen como característica que el bosque relictas constituye una pequeña porción ($\approx 2-3$ %) del parque, sobre un mosaico mayor de matorral xerófilo y desértico costero característico del Norte Chico. (Squeo et al., 2016). Fuera de los relictos húmedos, domina matorral semidesértico con cactáceas y arbustos resistentes a la aridez.

5.2. Talinay (IV Región de Coquimbo)

- Contexto climático: El contexto ecológico radica en que la vegetación relictas en Talinay también forma parte del fenómeno biogeográfico de bosques de niebla, que se extiende desde Fray Jorge al sur y marca el límite más septentrional de varias especies templadas en Chile. (Gajardo, 1994)
- Composición florística dominante: La vegetación se encuentra ubicada en sectores más altos de la cordillera costera, con las siguientes especies principales: olivillo (*A. punctatum*), petrillo (*Myrceugenia* spp.) y helechos y lianas típicos de bosques siempreverdes húmedos. (Gajardo, 1994)
- Evidencia paleoecológica: También se encuentran elementos laurifolios de afinidad valdiviana referidos al mismo patrón de vegetación relictas que en Fray Jorge. (Gajardo, 1994)
- Estado tipológico: Talinay está intrínsecamente ligado a Fray Jorge, siendo parte del mismo cordón costero donde se extienden los relictos de bosque húmedo.

5.3. Cerro Santa Inés / Huentelauquén (V Región)

- Contexto climático: El Cerro Santa Inés es una elevación de 689 m.s.n.m. perteneciente a la Cordillera de la Costa, colindantes a Pichidangui. Destacada por su geomorfología costera que favorece la captura de neblinas (vaguada costera). Su topografía particular permite un microclima húmedo.
- Composición florística dominante: Existen allí tres formaciones vegetacionales que se desarrollan bajo condiciones de heterogeneidad ambiental específicas, a saber: 1) *Aextoxicon punctatum* - *Lomatia dentata* y 2) *Aextoxicon punctatum*, son características para Santa Inés, mientras que, 3) *Aextoxicon punctatum* - *Myrceugenia correifolia* es común entre Santa Inés y Fray Jorge. (Francois, 2004; Muñoz-Schick *et al.*, 2001).
- Evidencia paleoecológica: donde se encuentran fragmentos de bosques de olivillo y petrillo, considerados relictos de vegetación húmeda costera similar a Fray Jorge. (Francois, 2004).
- Estado tipológico: Destacan en el Cerro Santa Inés la presencia de *Citronella mucronata*, *Escallonia revoluta*, *Passiflora pinatistipula*, *Lomatia dentata* y *Pouteria splendens* son consideradas como especies en peligro y *Aextoxicon punctatum*, *Cryptocarya alba*, *Myrceugenia correifolia*, *Peumus boldus*, *Rhaphithamnus spinosus* y *Chusquea cumingii* como especies vulnerables en la IV Región (Benoit, 1989; Arancio, 2001).

5.4. Quebrada El Tigre (Zapallar, V Región de Valparaíso)

- Contexto climático: La Quebrada del Tigre se caracteriza por ser una quebrada costera con laderas empinadas y vegetación frondosa en áreas de exposición sur. Su geomorfología presenta valles estrechos, bosques nativos de Belloto del Norte y Olivillo, y una dinámica hídrica con aportes de vaguada costera que genera microclimas húmedos.
- Composición florística dominante: Se observan menores pendientes (por dominancia de *Aextoxicon punctatum*) en las curvas dominancia-diversidad en Chile central, determinadas por una distribución más similar de las abundancias entre especies, debido a la incorporación de taxa esclerófilos con abundancias intermedias (Pérez & Villagrán, 1985).
- Evidencia paleoecológica: El Tigre y otras quebradas zapallarinas en menor grado, son importantísimas estaciones intermedias con especies higrófilas de afinidad austral, que nos ayudan a explicar el enigma de Fray Jorge – Talinay. La Quebrada del Tigre, en el litoral de Zapallar, no corresponde estrictamente a un bosque relictos tipo valdiviano, pero contiene fragmentos de vegetación nativa con componentes de bosque costero y esclerófilo con elementos de interés biogeográfico. (Looser, 1950).
- Estado tipológico: El mismo autor señala que “*Aextoxicon punctatum*, tique, olivillo, aceitunillo, es sin disputa el elemento principal del bosque por su frecuencia y volumen. Vimos varios troncos de 1 m de diámetro. La altura oscila por lo común , entre 10 y 15 m , pero algunos llegarían a 20 m y más aún . Advertimos hojas umbraticolas muy largas”. En las quebradas de Zapallar dos especies esclerófilas *Beilschmiedia miersii* y *Myrceugenia obtusa* siguen en importancia al olivillo (*Aextoxicon punctatum*). (Pérez y Villagrán, 1985).

5.5. Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero y su entorno (V Región de Valparaíso)

- Contexto climático: La estructura ecológica de este relictos se mantiene por humedad del suelo permanente más que por neblina costera, dado que su asociación se encuentra en un ambiente más húmedo, con suelos saturados, siendo una isla biogeográfica de vegetación templada en un dominio mediterráneo.
- Composición florística dominante: Las especies presentes, arbóreas y arbustivas típicas de bosques templados son: petra (*Myrceugenia exsucca*), canelo (*Drimys winteri*), peumo (*Cryptocarya alba*), boldo (*Peumus boldus*), lun (*Escallonia spp.*) y vegetación herbácea pantanosa alrededor: totora (*Typha angustifolia*), pangue (*Gunnera tinctoria*). Observaciones florísticas directas realizadas por el autor (1975–1977).
- Evidencia paleoecológica: Este santuario protege fragmentos de vegetación de clima más húmedo formados por el afloramiento de aguas subterráneas que sostienen la humedad necesaria para especies asociadas a bosques valdivianos.
- Estado tipológico: Bosque de pantano de tipo relictual dominado por presencia de petra (*Myrceugenia exsucca*), canelo (*Drimys winteri*).

5.6. Tanumé (Zona costera central. VI Región)

- Contexto climático: Este relictos costero se ubica en zonas de favorecida humedad por neblina marina y topografía protegida, lo que permite la persistencia de asociaciones boscosas más húmedas en un contexto mediterráneo o semiárido. Observaciones florísticas directas realizadas por el autor (2004)
- Composición florística dominante: En la zona costera alrededor de Tanumé, existen remanentes de bosque de olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y asociación tayú (*Dasyphyllum excelsum*)-petrillo (*Myrceugenia correifolia*) similares a los que se observan en Fray Jorge y Talinay, aunque más fragmentados y escasos.
- Evidencia paleoecológica: La vegetación característica de este lugar corresponde a asociaciones con: Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), Tayú (*Dasyphyllum excelsum*), asociado a formaciones relictas y *Myrceugenia spp.* y otros arbustos y lianas típicos de bosques húmedos templados en fragmentos costeros.
- Estado tipológico: La especie dominante por frecuencia y dimensiones es olivillo, no obstante se trata de pequeños rodales ubicados en lugares susceptibles de recibir la vaguada costera.

En la Tabla 2, se presenta una síntesis comparativa de relictos costeros reconocidos.

Tabla 2*Clasificación conceptual de bosques relictos en Chile central y norte*

LOCALIDAD	TIPO DE RELICTO	REGIÓN	MICROCLIMA DOMINANTE
Fray Jorge	Relicto demostrado	Región de Coquimbo	Niebla persistente
Talinay	Relicto demostrado	Región de Coquimbo	Niebla
Santa Inés	Relicto probable	Región de Coquimbo	Niebla + topografía
El Tigre	Microrefugio	Región de Valparaíso	Quebrada protegida
Las Petras	Microrefugio hídrico	Región de Valparaíso	Afloramiento freático
Tanumé	Relicto probable	Región de O'Higgins	Niebla costera

En estos relictos se registran especies de clara afinidad templada (Tabla 3), lo que refuerza su carácter de refugios mesófilos.

Tabla 3

Especies indicadoras de afinidad templada

SITIO	FORMACIONES VEGETALES PREDOMINANTES	ESPECIES CARACTERÍSTICAS
Fray Jorge	Bosque relictos valdiviano	olivillo, canelo, arrayán, petrillo
Talinay	Bosque relictos laurifolio	olivillo, petrillo
Cerro Santa Inés	Bosques relictos de olivillo	olivillo, Lomatia dentata, petrillo
Quebrada El Tigre	Matorral esclerófilo con componentes bosque costero	olivillo, belloto del norte, Myrceugenia obtusa
Bosque Las Petras	Bosque de pantano relictos	petra, canelo, peumo, boldo, lun.
Tanumé	Fragmentsos de bosque laurifolio	olivillo, petrillo, tayú

Nota. Se consideran especies indicadoras aquellas con distribución principal en bosques templados valdivianos o laurifolios del sur de Chile.

6. METODOLOGÍA

6.1 Diseño general del estudio

El presente trabajo corresponde a un “estudio comparativo descriptivo-analítico de carácter exploratorio”, orientado a evaluar si la Quebrada Estero San José cumple con los criterios empleados en la literatura biogeográfica para definir enclaves boscosos relictos costeros en Chile central (31°–35° S).

El diseño metodológico se basa en tres componentes integrados:

1. Revisión sistematizada de literatura científica y técnica sobre bosques relictos costeros en Chile.
2. Construcción de una matriz comparativa de criterios diagnósticos, derivados del marco conceptual.
3. Aplicación estandarizada de dicha matriz al caso Quebrada Estero San José, bajo un esquema de evaluación homogéneo respecto a enclaves previamente reconocidos.

El estudio no constituye un análisis paleoecológico ni genético primario, sino una evaluación biogeográfica contextual, basada en evidencia florística, ecológica y bibliográfica disponible.

6.2 Delimitación espacial y unidad de análisis

6.2.1 Escala regional

El análisis comparativo se circunscribe a enclaves boscosos costeros ubicados entre:

- 31° S (Región de Coquimbo)
- 35° S (Región de O'Higgins)

Esta franja latitudinal corresponde al límite norte documentado para relictos mesófilos costeros asociados a captación de niebla o subsidios hídricos locales.

6.2.2 Unidad de análisis local

La unidad de análisis corresponde al fragmento boscoso identificado en la: Quebrada Estero San José (33° S, comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso). Se considera como unidad ecológica funcional el sector con presencia documentada de taxones templado-mesófilos en estrato arbóreo y subarbóreo.

Figura 2

Ubicación del enclave mesófilo Quebrada Estero San José (33° S), comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso, Chile central

Nota. Elaboración propia a partir de cartografía base IDE Chile y Google Earth (2025).

6.2.3 Fuentes de información climática

Los datos climáticos regionales fueron obtenidos a partir de normales climatológicas oficiales correspondientes a estaciones meteorológicas cercanas a cada localidad considerada. Se utilizaron valores de temperatura media anual y precipitación anual como indicadores del gradiente latitudinal entre los 31° y 35°S.

La información microclimática intrarrelicto solo se encuentra documentada para el sitio de Fray Jorge, donde estudios previos han evidenciado un aporte hídrico significativo asociado a captación de neblina, superando ampliamente la precipitación regional. Para los demás relictos no existen registros microclimáticos sistemáticos comparables, por lo que el análisis se basa en condiciones macroclimáticas regionales.

6.3 Sistema de evaluación propuesto

6.3.1 Dimensiones evaluadas

Los criterios operativos fueron derivados de la literatura clásica y contemporánea sobre:

- a) Refugios climáticos
- b) Relictos biogeográficos
- c) Microrefugia topoclimática

Se integraron cinco dimensiones diagnósticas: 1) Afinidad florística austral, 2) Aislamiento geográfico, 3) Persistencia microclimática, 4) Evidencia paleoecológica regional y 5) Vulnerabilidad ecológica. Cada dimensión fue operacionalizada mediante indicadores observables.

Tabla 4

Matriz evaluativa con definición explícita de indicadores

Criterio	Definición operacional	Indicador observable
Afinidad florística austral	Presencia de taxones cuyo núcleo distribucional se sitúa en el bosque templado lluvioso del sur de Chile	Número y proporción de especies mesófilas australes
Aislamiento geográfico	Separación espacial respecto a núcleos continuos de bosque templado	Distancia en km y matriz circundante
Persistencia microclimática	Existencia de condiciones locales de amortiguación térmica e hídrica	Sombreado, captación de niebla, humedad edáfica
Evidencia paleoecológica regional	Existencia de registros que indiquen expansión pasada de vegetación mesófila	Literatura palinológica regional
Vulnerabilidad ecológica	Tamaño reducido, fragmentación y presión antrópica	Uso de suelo circundante

6.3.2 Escala de puntuación (0–3)

Para estandarizar, se propone la siguiente escala ordinal:

Figura 3

Escala ordinal aplicada en la matriz comparativa (0–3 por criterio; rango total 0–15)

Criterio	0 puntos	1 punto	2 puntos
Aislamiento geográfico	Sin aislamiento	Parcial	Claro
Afinidad florística templada	Ausente	Mixta	Significativa
Evidencia paleoecológica	No disponible	Indirecta	Documentada
Dependencia microclimática	Baja	Moderada	Alta
Persistencia histórica inferida	Reciente	Probable	Alta probabilidad cuaternaria

La escala ordinal se construyó bajo principios de gradiente ecológico comparativo, permitiendo homogeneizar atributos cualitativos en categorías discretas replicables.

Para proceder a la asignación de puntaje se utilizará de forma complementaria los valores que se muestran en la **Figura 4**, cuya forma de asignación de puntaje se muestra en el apartado siguiente.

Figura 4

Escala ordinal de interpretación para la asignación de puntaje

Puntaje	Interpretación
0	Ausente
1	Bajo
2	Medio
3	Alto

6.4 Definición operacional de variables

6.4.1 Afinidad florística austral

Definición: Presencia y relevancia estructural de taxones cuyo núcleo distribucional se ubica en el bosque templado lluvioso del sur de Chile.

Puntaje	Indicador
0	Ausencia de taxones templado-valdivianos
1	Presencia marginal
2	≥1 especie estructural mesófila
3	≥2 especies estructurales dominantes

6.4.2 Aislamiento geográfico

Definición: Grado de inserción del enclave dentro de una matriz mediterránea o semiárida sin continuidad boscosa.

Puntaje	Indicador
0	Conectividad continua
1	Baja fragmentación
2	Fragmentación moderada
3	Alto aislamiento dentro de matriz mediterránea

6.4.3 Persistencia microclimática

Definición: Existencia de condiciones topográficas o atmosféricas que amortigüen el clima regional seco.

Puntaje	Indicador
0	Sin evidencia de subsidio hídrico
1	Evidencia débil
2	Subsidio hídrico plausible
3	Subsidio hídrico documentado y persistente

Nota metodológica: En ausencia de series microclimáticas instrumentales, la evaluación se realizó de manera inferencial a partir de rasgos geomorfológicos y composición florística.

6.4.4 Evidencia paleoecológica regional

Definición: Existencia de registros palinológicos o paleobotánicos en latitudes próximas que indiquen presencia pasada de vegetación mesófila.

Puntaje	Indicador
0	Sin antecedentes regionales
1	Evidencia indirecta regional
2	Evidencia regional robusta
3	Evidencia local directa

Se utilizó evidencia regional publicada (Laguna de Tagua Tagua y registros costeros del Norte Chico) como marco contextual, sin que exista registro local específico para la Quebrada Estero San José.

6.4.5 Vulnerabilidad ecológica

Definición: Grado de exposición del enclave a perturbaciones contemporáneas.

Puntaje	Indicador
0	Bajo riesgo
1	Presión baja
2	Presión moderada
3	Alta fragmentación / presión urbana

Se consideran parámetros como: a) Fragmentación urbana, b) Uso agrícola colindante, c) Tamaño reducido del parche y d) Ausencia de protección legal formal.

6.5 Procedimiento de análisis comparativo

El procedimiento se desarrolló en tres etapas:

Etapa 1: Sistematización regional

Se extrajeron para cada enclave reconocido (Fray Jorge, Talinay, Santa Inés, Q. El Tigre, Las Petras, Tanumé) los atributos correspondientes a las cinco variables.

Etapa 2: Estandarización

Se homologaron descripciones cualitativas bajo las mismas categorías diagnósticas, evitando sesgos terminológicos.

Etapa 3: Aplicación al caso Quebrada Estero San José

La quebrada fue evaluada utilizando exactamente la misma matriz, permitiendo comparación estructural directa. No se aplicaron ponderaciones estadísticas, dado el carácter exploratorio del estudio.

6.6 Naturaleza de los datos utilizados

Las fuentes de información corresponden a:

- Literatura científica indexada.
- Monografías técnicas.
- Registros botánicos publicados.
- Observaciones florísticas documentadas.

No se realizaron:

- Análisis genéticos.
- Sondeos palinológicos.
- Modelamiento de nicho ecológico.
- Monitoreo microclimático instrumental.

6.7 Limitaciones metodológicas

El estudio presenta las siguientes limitaciones:

1. Ausencia de datos microclimáticos cuantitativos locales.
2. Falta de evidencia paleoecológica directa para el sitio.
3. Carencia de análisis filogeográficos.
4. Dependencia parcial de literatura secundaria para enclaves comparativos.
5. Evaluación cualitativa sin modelamiento estadístico.

6.8 Alcance del estudio

El objetivo metodológico no fue probar continuidad pleistocénica, sino:

- Determinar si el sitio cumple criterios diagnósticos usados en la literatura.
- Evaluar su posición tipológica dentro de la clasificación propuesta.
- Identificar vacíos de investigación necesarios para confirmar o descartar hipótesis relictas.

6.9 Limitaciones del modelo y análisis de sensibilidad

6.9.1 Naturaleza heurística del sistema de puntuación

El modelo tipológico propuesto se basa en una matriz ordinal cuantificada (0–3 por criterio; rango total 0–15) construida para integrar dimensiones ecológicas, biogeográficas y paleoecológicas en un marco comparativo replicable. Este sistema no constituye un modelo estadístico inferencial ni pretende estimar probabilidades formales de condición relictas. Su naturaleza es heurística y clasificatoria, orientada a ordenar evidencia multidimensional bajo un esquema explícito y transparente.

La asignación de valores ordinales responde a gradientes cualitativos previamente descritos en la literatura sobre microrefugios y relictos paleoclimáticos (afinidad florística, aislamiento, estabilidad microclimática y respaldo paleoecológico), transformados en indicadores comparables. En consecuencia, los puntajes representan niveles relativos de robustez biogeográfica y no magnitudes cuantitativas absolutas.

6.9.2 Ponderación equitativa de criterios

El modelo asigna igual peso (0–3) a las cinco dimensiones evaluadas. Esta decisión metodológica se adoptó por tres razones:

1. Ausencia de evidencia empírica suficiente para establecer jerarquías de importancia cuantificadas entre dimensiones.
2. Evitar sesgos a priori, particularmente la sobreponderación de evidencia paleoecológica que, aunque confirmatoria, no siempre está disponible incluso en relictos ampliamente aceptados.
3. Facilitar replicabilidad y transparencia, manteniendo estructura simple y comprensible.

No obstante, se reconoce que en ciertos contextos la evidencia paleoecológica directa podría considerarse confirmatoria y, por tanto, susceptible de mayor ponderación. El modelo aquí presentado constituye una versión basal susceptible de refinamiento mediante calibraciones futuras.

6.9.3 Sensibilidad a variaciones de puntaje

Con el fin de evaluar la robustez de la clasificación frente a variaciones razonables en la asignación de puntajes, se consideraron escenarios hipotéticos de ajuste ± 1 punto en dimensiones individuales.

En el caso del enclave evaluado (puntaje total = 10):

- Una reducción de 1 punto en cualquier dimensión lo situaría en 9 puntos, manteniéndolo dentro de la categoría de microrefugio mesófilo costero.
- Un aumento de 1 punto lo llevaría a 11 puntos, ingresando a la categoría de relictos probable.

- Solo una combinación simultánea de aumentos en múltiples dimensiones (por ejemplo, incorporación de evidencia paleoecológica local confirmada) permitiría su clasificación como relicto paleoclimático demostrado (≥ 13).

Este ejercicio indica que la clasificación actual es moderadamente estable frente a variaciones marginales, pero sensible a incorporación de nueva evidencia sustantiva, especialmente paleoecológica o genética. Por tanto, el modelo es dinámico y admite actualización.

La asignación de puntajes fue realizada bajo criterios explícitos con el fin de minimizar subjetividad interpretativa.

6.9.4 Umbrales categóricos y continuidad ecológica

Los límites entre categorías (≤ 8 ; 9–10; 11–12; ≥ 13) deben interpretarse como umbrales operacionales continuos, no como divisiones ecológicas discretas estrictas. La realidad biogeográfica probablemente representa un gradiente continuo de persistencia y aislamiento, mientras que la tipología introduce discretización para fines comparativos.

Se enfatiza que el modelo:

- No establece fronteras ontológicas absolutas.
- No invalida clasificaciones alternativas basadas en otros marcos.
- No sustituye análisis paleoecológicos o genéticos directos.

Su función es estructurar discusión y priorización investigativa.

6.9.5 Limitaciones empíricas del caso aplicado

La aplicación del modelo al enclave Quebrada Estero San José se basa en:

- Información florística observacional.
- Evidencia indirecta de persistencia microclimática.
- Interpretación biogeográfica comparativa.

No se dispone actualmente de:

- Series microclimáticas instrumentales de largo plazo.
- Estudios genéticos poblacionales.
- Registros palinológicos locales.

En consecuencia, la clasificación obtenida (microrefugio mesófilo costero) debe entenderse como una evaluación provisional bajo evidencia disponible, susceptible de modificación futura.

6.9.6 Proyección y refinamiento futuro

El modelo podría fortalecerse mediante:

- Incorporación de métricas cuantitativas de diversidad beta y distancia florística.
- Modelamiento de nicho ecológico retrospectivo (Last Glacial Maximum).
- Análisis de estructura genética poblacional para inferir tiempos de aislamiento.
- Aplicación del sistema a un conjunto mayor de enclaves para calibración comparativa.

Estas líneas permitirían eventualmente transformar la matriz desde un instrumento heurístico ordinal hacia un sistema parcialmente calibrado empíricamente.

7.- Metodologías utilizadas para caracterizar los bosques relictos en la zona central y norte de Chile (ca. 31°–40° S)

7.1. Evidencia paleoecológica para reconstruir la vegetación glacial en Chile central-norte

Registros palinológicos y subfósiles constituyen la línea más robusta para conocer la flora de la última glaciación en Chile, aunque son menos frecuentes en el centro y norte que en el sur. Los Principales aportes relevantes son:

- Trabajos de Villagrán y Armesto (1980) mostraron que en la costa del centro y Norte Chico existen bosques aislados con afinidades florísticas con bosques templado-lluviosos del sur de Chile, lo que sugiere la persistencia de elementos vegetales mesófilos más antiguos y no simplemente migraciones glaciares recientes. Este patrón contradice hipótesis de origen exclusivamente postglacial y sugiere una historia biogeográfica más compleja extendida a través del tiempo Cuaternario. (Villagrán y Armesto, 1980)
- También Villagrán (2001) reconstruye la historia de la vegetación de Chile central desde el Holoceno tardío, aunque existen pocos sitios con secuencias continuas palinológicas en latitudes mediterráneas. Los registros de Laguna de Tagua Tagua (Heusser) muestran vegetación dominada por *Nothofagus* y coníferas durante el último glacial a unos 34° S, evidenciando desplazamientos altitudinales y latitudinales debidos a enfriamientos glaciales. (Villagrán, 2001)
- Investigaciones geomorfológicas y bioquímicas recientes indican que durante el Último Máximo Glacial las condiciones eran mucho más frías y húmedas en depresiones intermedias del centro-norte, permitiendo a especies de altitud media y húmeda ocupar posiciones actualmente mediterráneas. (González-Guarda, 2024)

Conclusiones paleoecológicas:

a) En el centro y norte no existe un registro continuo de polen fósil de igual densidad que en el sur; sin embargo, evidencias puntuales muestran que formaciones boscosas templadas y mesófilas alcanzaron latitudes más septentrionales y altitudes más bajas durante el último glacial que durante el Holoceno.

b) El patrón de vegetación indica descenso altitudinal de especies higrófilas (e.g., *Nothofagus*) bajo condiciones glaciales frías y húmedas, compatibles con los modelos clásicos de desplazamientos de vegetación en Chile (lo que Villagrán ha denominado en otros contextos como “hipótesis glacial de Darwin”). (Villagrán, 2001)

7.2. Patrón genético de poblaciones como huella de refugios glaciales

Aunque no hay estudios genéticos amplios publicados específicamente para relictos de bosque templado en Chile central-norte, la metodología genética sugiere:

- Si taxones típicos de bosque mesófilo templado (p.ej., ciertos *Nothofagus*, *Laureliopsis* o *Weinmannia*) hubieran persistido en microrefugios durante la glaciación, deberíamos observar alta diferencia genética entre fragmentos relictos y poblaciones continuas del sur, junto con señales de cuellos de botella demográficos asociados al aislamiento.
- En regiones templado-lluviosas del sur se han encontrado tales patrones en estudios filogeográficos de *Nothofagus*, lo que refuerza que la genética puede delimitar refugios distribucionales pasados y aclarar si fragmentos actuales son relictos de áreas más amplias. Aunque necesario, este tipo de análisis aún no ha sido ampliamente explotado en la zona central y norte para especies templadas.

7.3. Modelación del nicho ecológico aplicado al registro glacial

El modelado de nicho ecológico (ENM) para especies templadas chilenas frente a condiciones climáticas del Último Máximo Glacial (LGM) permitiría:

- Reconstruir la distribución potencial de especies boscosas templadas y mesófilas bajo condiciones glaciares (p. ej., modelos de *Nothofagus dombeyi*, *Weinmannia trichosperma* o *Laureliopsis philippiana*), y comparar esas áreas con los sitios relictos actuales.
- Predecir si zonas de microrefugio climatológico (fajas costeras con niebla constante, quebradas umbrías en la Cordillera de la Costa o sectores elevacionalmente moderados) fueron lugares de alta estabilidad climática que conservaron comunidades templadas a través de las oscilaciones glaciales.
- Este enfoque aún está en desarrollo para el centro-norte de Chile, pero es una herramienta indispensable para vincular evidencia paleoecológica con predicción climática histórica.

7.4. Relación con la formación laurifolia del centro-norte

Aunque la “laurifolia” no es un término formal ampliamente difundido en el contexto de paleoecología chilena, algunas comunidades relictas de montaña (p. ej., bosques con *Myrica pavonis* en altura) presentan afinidades con vegetación mesófila y más húmeda que la matriz actual de matorral y bosque esclerófilo de la zona andina de Chile central y norte. (Luebert, 2004)

En regiones áridas y mediterráneas de Chile:

- Taxones como *Myrica pavonis* y asociados arbóreos contradictoriamente expresan una mezcla de características húmedas en ambientes que hoy son secos, lo que sugiere que su presencia remite a condiciones climáticas más húmedas en el pasado reciente o a microclimas muy específicos. (Luebert, 2004)
- Esto concuerda con hipótesis sobre microrefugios glaciares o períodos húmedos durante el Pleistoceno tardío que facilitaron la supervivencia de elementos vegetales típicamente más al sur o de altitudes más bajas.

7.5 Integración multiproxy

La identificación robusta de relictos paleoclimáticos requiere integración multiproxy que combine paleoecología, genética poblacional y modelamiento de nicho ecológico. La ausencia de estas líneas en el centro-norte limita la capacidad de confirmar continuidad pleistocénica en enclaves intermedios.

8. Estatus de la Quebrada Estero San José (Comuna de Algarrobo) como posible bosque relictivo

8.1 Evidencia florística y biogeografía actual

8.1.1 Presencia de taxones templado-mesófilos fuera de su rango principal

Los siguientes hallazgos han sido reportados y verificados botánicamente:

- Tayú del norte (*Archidasyphyllum excelsum*): taxón propio del bosque templado lluvioso del sur de Chile, con registros hacia el norte verificados mediante observaciones validadas en la plataforma iNaturalist (consulta 2025).
- Olivillo (*Aextoxicon punctatum*): especie característicamente valdiviana que se extiende hacia el norte solo en sitios específicos con microclimas favorables, con registros hacia el norte verificados mediante observaciones validadas en iNaturalist (consulta 2025).
- Naranjillo (*Citronella mucronata*): ampliamente mediterráneo, pero con afinidades ecológicas más húmedas, con registros hacia el norte verificados mediante observaciones validadas en iNaturalist (consulta 2025).
- Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii*): taxón mediterráneo con potencial relictivo en quebradas costeras expuestas a humedad permanente, con registros hacia el norte verificados mediante observaciones personales realizadas por Del Pozo (2025).

Clasificación por afinidad biogeográfica

- Elemento templado-valdiviano: alta relevancia estructural
- Elemento laurifolio: presente

- Elemento esclerófilo mediterráneo: coexistente
- Elemento xerofítico: marginal

La proporción de elementos templado-mesófilos en el estrato arbóreo es significativa dentro del contexto mediterráneo circundante.

Interpretación botánica:

La co-ocurrencia de estos taxones en un mismo fragmento sugiere un ensamblaje con afinidades templado-mesófilas, congruente con patrones observados en otros relictos costeros mesófilos de Chile central (p. ej., Fray Jorge y Cerro Santa Inés).

8.1.2 Aislamiento y microclima

- Quebrada profunda y umbría
- Potencial captación de niebla marina
- Inserción en matriz urbanizada y agrícola

Las características geomorfológicas del sitio sugieren amortiguación térmica local y posible subsidio hídrico asociado a niebla costera. Sin embargo, no existen actualmente registros microclimáticos instrumentales que permitan cuantificar esta condición.

En conjunto, la evidencia cualitativa indica afinidad templado-mesófila significativa dentro de un contexto regional mediterráneo, lo que justifica su evaluación formal mediante el modelo tipológico propuesto en el presente estudio.

9. Comparación con criterios metodológicos para identificar bosques relictos

9.1 Aplicación de la matriz evaluativa

Con base en la matriz diagnóstica definida en el Capítulo 6 (Figura 3), la Quebrada Estero San José fue evaluada criterio por criterio bajo los mismos parámetros aplicados a los enclaves comparativos del rango 31°–35° S.

1. Afinidad florística austral → 2 puntos

El enclave presenta presencia confirmada de taxones templado-mesófilos con núcleo distribucional austral, incluyendo *Aextoxicon punctatum* y *Dasyphyllum excelsum*, además de elementos laurifolios asociados. Sin embargo, dichos taxones no configuran una comunidad estructuralmente dominante equivalente a bosques templados lluviosos continuos del sur, sino que coexisten con elementos esclerófilos mediterráneos.

Conforme a la definición operacional (≥ 1 especie estructural mesófila), corresponde asignar 2 puntos.

2. Aislamiento geográfico → 3 puntos

La quebrada se encuentra inserta en una matriz predominantemente mediterránea, con fragmentación urbana y agrícola significativa, sin continuidad boscosa hacia núcleos templados australes.

Según el criterio de “alto aislamiento dentro de matriz mediterránea”, corresponde asignar 3 puntos.

3. Persistencia microclimática → 2 puntos

Existen condiciones geomorfológicas favorables (quebrada profunda, umbría y potencial captación de niebla marina) que sugieren subsidio hídrico y amortiguación térmica respecto del entorno regional. No obstante, no se dispone de series microclimáticas instrumentales que documenten cuantitativamente dicha estabilidad.

Conforme a la categoría “subsidio hídrico plausible sin documentación instrumental”, corresponde asignar 2 puntos.

4. Evidencia paleoecológica local → 0 puntos

No existen registros palinológicos ni paleobotánicos locales que demuestren continuidad histórica directa de vegetación mesófila en el sitio. Aunque existen antecedentes regionales en latitudes próximas, el modelo establece asignación local estricta para alcanzar puntajes superiores.

Corresponde asignar 0 puntos.

5. Vulnerabilidad ecológica → 3 puntos

El enclave presenta alta fragmentación, presión urbana, periurbana y ausencia de protección legal formal, situándose dentro del rango de mayor exposición a perturbaciones contemporáneas. Según la definición operacional de “alta fragmentación / presión urbana”, corresponde asignar 3 puntos.

9.2 Resultado cuantitativo

La suma de los valores asignados es:

2 (afinidad) + 3 (aislamiento) + 2 (microclima) + 0 (paleoecología) + 3 (vulnerabilidad) = 10 puntos

Este puntaje ubica al enclave dentro del rango 9–10, correspondiente a la categoría de microrefugio mesófilo costero según el modelo tipológico propuesto.

9.3 Comparación con otros enclaves

En la Tabla 5 se presenta la asignación de puntajes para seis enclaves mesófilos costeros reconocidos entre 31°–35° S, aplicando la misma matriz evaluativa.

Se utiliza la siguiente interpretación estructural

- ≥ 13 puntos → Relicto paleoclimático demostrado
- 11–12 puntos → Relicto probable
- 9–10 puntos → Microrefugio mesófilo
- ≤ 8 puntos → Ensamblaje secundario

Tabla 5. Matriz comparativa cuantificada de enclaves mesófilos costeros (31°–35° S)

Sitio	Afinidad austral	Aislamiento	Microclima	Paleoecología	Vulnerabilidad	Total
Parque Nacional Bosque Fray Jorge	3	3	3	3	1	13
Talinay	3	3	3	2	2	13
Cerro Santa Inés	2	3	2	2	2	11
Quebrada El Tigre	2	2	2	1	3	10
Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras	2	2	3	1	3	11
Quebrada Estero San José	2	3	2	0	3	10
CEF Tanumé	2	3	2	1	2	10

Nota: Escala ordinal exploratoria (0–3) aplicada de manera homogénea a todos los sitios evaluados. No corresponde a modelamiento estadístico inferencial.

9.4 Interpretación tipológica

Con base en la evaluación cuantificada y la comparación regional, la Quebrada Estero San José se clasifica como:

Microrefugio mesófilo costero con afinidad templada austral.

La ausencia de evidencia paleoecológica local impide su clasificación como relicto paleoclimático demostrado, manteniéndose dicha condición como hipótesis verificable mediante investigación multiproxy futura.

10. DISCUSIÓN

10.1 Posición biogeográfica del ensamblaje florístico

La Quebrada Estero San José exhibe un ensamblaje vegetal que combina elementos templado-mesófilos australes con componentes esclerófilos mediterráneos, patrón descrito para enclaves costeros mesófilos del centro-norte de Chile.

La co-ocurrencia de *Aextoxicon punctatum* y *Dasyphyllum excelsum* reviste relevancia biogeográfica, dado que ambas especies presentan su núcleo distribucional en el bosque templado lluvioso del sur de Chile y su presencia conjunta fuera de dicho dominio climático es infrecuente.

No obstante, la estructura comunitaria del sitio no reproduce un bosque templado lluvioso continuo, sino un ensamblaje mixto de carácter ecotonal.

10.2 ¿Relicto paleoclimático o microrefugio contemporáneo?

La distinción entre relictos paleoclimáticos demostrados y microrefugios contemporáneos requiere evidencia multiproxy:

- Registros palinológicos locales
- Señales filogeográficas de aislamiento prolongado
- Modelamiento de estabilidad climática histórica

En ausencia de estas líneas de evidencia, la clasificación debe apoyarse en criterios estructurales y comparativos. El análisis realizado indica que la Quebrada Estero San José cumple consistentemente con afinidad austral, aislamiento geográfico y persistencia microclimática plausible, pero carece de confirmación paleoecológica directa. Por tanto, bajo estándares biogeográficos contemporáneos, la categoría más adecuada es microrefugio mesófilo costero.

10.3 Escenarios alternativos explicativos

Escenario 1: Colonización postglacial reciente

Las especies templado-mesófilas podrían haber colonizado el enclave durante fases más húmedas del Holoceno temprano, sin continuidad desde el Último Máximo Glacial. Sin análisis genéticos poblacionales, esta hipótesis no puede descartarse.

Escenario 2: Ensamblaje secundario por dispersión antrópica

No existen antecedentes documentados de plantación sistemática de *A. punctatum* o *D. excelsum* en la zona, y la estructura espacial observada no corresponde a patrón típico de reforestación. Este escenario es poco probable, aunque no completamente descartable.

Escenario 3: Persistencia microclimática sin continuidad pleistocénica

El enclave podría haber funcionado como microrefugio durante el Holoceno, sostenido por estabilidad topoclimática local, sin continuidad desde el Último Máximo Glacial. Este escenario es coherente con la evidencia disponible y compatible con la clasificación propuesta.

10.4 Comparación estructural con relictos costeros reconocidos

En comparación con relictos reconocidos del Norte Chico, el sitio presenta:

- Afinidad austral: media-alta
- Continuidad estructural: inferior
- Evidencia paleoecológica: no verificada
- Aislamiento: alto
- Vulnerabilidad: elevada

La Quebrada Estero San José se sitúa en una posición intermedia dentro del gradiente regional de enclaves mesófilos costeros.

10.5 Implicancias bajo escenarios de cambio climático

La tendencia regional de aridificación incrementa la relevancia estratégica de microrefugios topoclimáticos.

Estos sistemas pueden:

- Actuar como reservorios de diversidad genética
- Permitir persistencia local de taxones mesófilos
- Servir como núcleos potenciales de recolonización futura

La vulnerabilidad actual del enclave incrementa el riesgo de pérdida irreversible.

10.6 Síntesis interpretativa

La evidencia permite establecer que:

1. El ensamblaje florístico no es aleatorio dentro del contexto mediterráneo.
2. La co-ocurrencia de taxones australes posee relevancia biogeográfica real.
3. La morfología del sitio es coherente con microrefugio climático.
4. La ausencia de evidencia paleoecológica impide confirmar continuidad pleistocénica.

En consecuencia, la clasificación más rigurosa y conservadora es: La Quebrada Estero San José constituye un microrefugio mesófilo costero con afinidad templada austral, cuya condición relictiva paleoclimática permanece como hipótesis verificable.

11. Implicancias para la conservación

La clasificación de la Quebrada Estero San José como microrefugio mesófilo costero con afinidad templada austral tiene implicancias directas para la planificación territorial y la conservación preventiva en la zona central de Chile.

Aunque la evidencia disponible no permite declararlo formalmente como relicto paleoclimático pleistocénico demostrado, el enclave presenta atributos que lo sitúan dentro de los sistemas de mayor singularidad fitogeográfica del rango 31°–35° S.

11.1 Valor fitogeográfico

El sitio exhibe:

- Alta diversidad de especies con afinidades biogeográficas disyuntas.
- Co-ocurrencia de taxones templado-mesófilos australes en contexto mediterráneo.
- Ensamblaje ecotonal estructuralmente complejo.

Este conjunto de atributos lo convierte en un sistema de relevancia biogeográfica regional.

11.2 Función potencial como refugio climático

Bajo escenarios de aridificación proyectados para la zona central de Chile, los microrefugios topoclimáticos adquieren relevancia estratégica.

El enclave podría:

- Actuar como reservorio de diversidad genética.
- Permitir persistencia local de taxones mesófilos bajo estrés hídrico creciente.
- Constituir núcleo potencial de recolonización futura si se mantienen condiciones favorables.

El concepto de climate refugia bajo escenarios IPCC resulta directamente aplicable en este contexto.

11.3 Vulnerabilidad territorial

La quebrada se inserta en un paisaje altamente antropizado, con presión urbana y fragmentación progresiva. Esta condición incrementa el riesgo de pérdida irreversible de un ensamblaje biogeográficamente singular.

En consecuencia, desde una perspectiva de conservación basada en evidencia científica actual, el fragmento vegetal debe considerarse de alto valor y sujeto a medidas preventivas de protección y manejo.

12. Conclusiones

- a) El presente estudio desarrolló y aplicó un marco tipológico jerárquico operacional, replicable y comparativo, para la clasificación de enclaves mesófilos costeros entre 31° a 35° S.
- b) La aplicación de la matriz evaluativa permitió establecer un gradiente estructural entre relictos paleoclimáticos demostrados, relictos probables y microrefugios mesófilos.
- c) La Quebrada Estero San José obtuvo un puntaje total de 10 puntos, situándose dentro del rango correspondiente a microrefugio mesófilo costero.

El análisis integró:

- Evidencia florística.
- Aislamiento geográfico.
- Condiciones microclimáticas plausibles.
- Comparación regional estructurada.

No obstante, la ausencia de evidencia paleoecológica local y de análisis filogeográficos impide confirmar continuidad pleistocénica.

En consecuencia:

La Quebrada Estero San José se clasifica como microrefugio mesófilo costero con afinidad templada austral, manteniéndose la hipótesis relicta paleoclimática como línea de investigación abierta.

13. Recomendaciones

Las siguientes líneas de acción se derivan directamente de los resultados obtenidos.

13.1 Investigación básica prioritaria

- Estudios palinológicos locales.
- Análisis genéticos poblacionales comparativos.
- Instalación de monitoreo microclimático instrumental de largo plazo.
- Evaluación de edad estructural de individuos arbóreos dominantes.

Estas líneas permitirían evaluar la hipótesis de continuidad histórica y fortalecer la clasificación tipológica futura.

13.2 Gestión territorial

- Evaluación de declaratoria de protección formal.
- Integración del enclave a instrumentos de planificación territorial.
- Incorporación en estrategias regionales de conservación adaptativa.

13.3 Monitoreo climático y ecológico de largo plazo

- Seguimiento de variables térmicas e hídricas.
- Evaluación de cambios en estructura y composición florística.
- Detección temprana de perturbaciones antrópicas.

14. Bibliografía

Arancio, Gina, Jara, Paola, Marticorena, Clodomiro y Squeo, Francisco A. (2004). [Flora de las cumbres de la Cordillera de la Costa en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge]. En F. A. Squeo, J. R. Gutiérrez & I. R. Hernández (Eds.), *Historia natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge* (pp. 205-218). Ediciones Universidad de La Serena.

Arancio, G., Gutiérrez, J. R., y Squeo, F. A. (Eds.). (2001). *Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo*. Universidad de La Serena.

Arroyo, M. T. K., Cavieres, L., Peñaloza, A., Riveros, M., & Faggi, A. (1995). Relaciones fitogeográficas y patrones de diversidad en la vegetación mediterránea de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*, 68, 65–79.

Bennett, K. D., & Provan, J. (2008). What do we mean by “refugia”? *Quaternary Science Reviews*, 27(27–28), 2449–2455. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.08.019>

Benoit, I. (Ed.). (1989). *Libro rojo de la flora terrestre de Chile*. CONAF.

Francois, J. P. (2004). Eslabones de una cadena rota: El caso del bosque relicto de Santa Inés. En F. A. Squeo, J. R. Gutiérrez & I. R. Hernández (Eds.), *Historia natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge* (pp. 205–218). Ediciones Universidad de La Serena.

Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.

- González-Guarda, E., Segovia, R. A., Valenzuela, M., Asevedo, L., Villavicencio, N., Tornero, C., Ramírez-Pedraza, I., Ortega, S., Capriles, J., Labarca, R., & Latorre, C. (2024). The extinct *Notiomastodon platensis* (Proboscidea, Gomphotheriidae) inhabited Mediterranean ecosystems during the Late Pleistocene in north-central Chile (31°S–36°S). *Quaternary Science Reviews*, 344, 108957. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2024.108957>
- Gutiérrez, J. R., Meserve, P. L., Kelt, D. A., Engilis, A., & Jaksic, F. M. (2008). Long-term ecological research in Bosque Fray Jorge National Park: Twenty years studying the role of ENSO in coastal semiarid ecosystems. *Revista Chilena de Historia Natural*, 81, 437–447.
- Habel, J. C., & Assmann, T. (2010). Relict species: From past to future. *Biodiversity and Conservation*, 19, 3021–3036. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9890-8>
- Hampe, A., & Petit, R. J. (2005). Conserving biodiversity under climate change: The rear edge matters. *Ecology Letters*, 8(5), 461–467. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00739.x>
- Heusser, C. J. (1983). Quaternary pollen record from the Chilean Coast Range. *Quaternary Research*, 20, 236–246.
- Keppel, G., Van Niel, K. P., Wardell-Johnson, G. W., Yates, C. J., Byrne, M., Mucina, L., Schut, A. G. T., Hopper, S. D., & Franklin, S. E. (2012). Refugia: Identifying and understanding safe havens for biodiversity under climate change. *Global Ecology and Biogeography*, 21(4), 393–404. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00686.x>
- Looser, G. (1950). La vegetación de la Quebrada del Tigre (Zapallar) y, en especial, sus helechos. *Revista Universitaria (Santiago)*, 35(1), 53–67.
- Luebert, F. (2004). Apuntes sobre la vegetación de bosque y matorral del desierto precordillerano de Tarapacá (Chile). *Chloris Chilensis*, 7(1).
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria.
- Médail, F., & Diadema, K. (2009). Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediterranean Basin. *Journal of Biogeography*, 36(7), 1333–1345.
- Médail, F., & Quézel, P. (1999). Biodiversity hotspots in the Mediterranean Basin: Setting global conservation priorities. *Conservation Biology*, 13(6), 1510–1513.
- Muñoz-Schick, M., Moreira-Muñoz, A., & Marticorena, C. (2001). Flora vascular de la costa de Los Vilos (Cerro Santa Inés). *Gayana Botánica*, 58(1), 1–15.
- Pérez, C., & Villagrán, C. (1985). Distribución de abundancias de especies en bosques relictos de la zona mediterránea de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*, 58, 157–170.

Rojas Abarca, E. (2025). *Archidasphyllum excelsum* observation [Photograph]. iNaturalist. URL <https://www.inaturalist.org/observations/337846586>

Navarrete, Bernardita. (2025). *Aextoxicon punctatum* observation [Photograph]. iNaturalist. URL <https://www.inaturalist.org/observations/309412102>

Rull, V. (2009). Microrefugia. *Journal of Biogeography*, 36(3), 481–484. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2008.02023.x>

Selwood, K.E., & Zimmer, H.C. (2020). Refuges for biodiversity conservation: A review of the evidence. *Biological Conservation*, 245, 108502.

Squeo, F. A., Gutiérrez, J. R., & Hernández, I. R. (Eds.). (2004). *Historia natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge*. Ediciones Universidad de La Serena.

Squeo, F. A., Loayza, A. P., López, R. P., & Gutiérrez, J. R. (2016). Vegetation of Bosque Fray Jorge National Park and its surrounding matrix in the coastal desert of north-central Chile. *Journal of Arid Environments*, 126, 12–22. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.10.013>

Svenning, J.-C., Eiserhardt, W. L., Normand, S., Ordonez, A., & Sandel, B. (2015). The influence of paleoclimate on present-day patterns in biodiversity and ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 46, 551–572. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054314>

Villagrán, C., & Armesto, J. J. (1980). Relaciones florísticas entre las comunidades relictas del Norte Chico y el bosque valdiviano. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 37, 87–101.

Villagrán, C. (1985). Análisis palinológico de los bosques relictos del Norte Chico de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*, 58, 1–20.

Villagrán, C., & Varela, J. (1990). Paleoecología de Talinay y antecedentes para la historia del bosque templado en Chile central. *Gayana Botánica*, 47(1–2), 1–20.

Villagrán, C. (1991). Historia de la vegetación de Chile central durante el Cuaternario. *Revista Chilena de Historia Natural*, 64, 447–460.

Villagrán, C. (1994). Quaternary history of the Mediterranean vegetation of Chile. *Ecological Monographs*, 64(3), 361–400.

Villagrán, C., & Hinojosa, L. F. (1997). Historia de los bosques del sur de Sudamérica, II: Análisis fitogeográfico. *Revista Chilena de Historia Natural*, 70, 241–267.

Villagrán, C. (2001). Un modelo de la historia de la vegetación de la Cordillera de la Costa de Chile central-sur: La hipótesis glacial de Darwin. *Revista Chilena de Historia Natural*, 74(4), 793–803.
<https://doi.org/10.4067/S0716-078X2001000400007>

Villagrán, Carolina, Armesto, Juan J., Hinojosa, L., Felipe, Cuvertino, Jorge. Pérez, Cecilia y Medina, Carlos. (2004). [El enigmático origen del bosque relicto de Fray Jorge]. En F.A. Squeo, J.R. Gutiérrez y I.R. Hernández, (Eds.). *Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge* (pp 3- 43). Ediciones Universidad de La Serena.

Villagrán, C. (2020). Historia biogeográfica de las briófitas de Chile. *Gayana Botánica*, 77(2), 73–114.
<https://doi.org/10.4067/S0717-66432020000200073>

Villasante, Juan Ignacio (2025). *Citronella mucronata* observation [Photograph]. iNaturalist. URL <https://inaturalist.mma.gob.cl/observations/242746302>